

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ

Жаркина Ақниет Нұржанқызы

Педагог, учитель физики, КГУ Кишкенекольская казахская школа – гимназия, Республика
Казахстан, СКО, г. Кокшетау, с. Кишкенеколь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085100>

Аннотация. Данная статья исследует применение инновационных подходов в образовании, связанных с использованием визуализации и виртуальной реальности в изучении истории. Современные технологии предоставляют уникальные возможности для погружения учеников в исторические события и места, делая обучение более реалистичным и эффективным. Статья анализирует преимущества таких подходов, включая виртуальные экскурсии в исторические места и создание интерактивных симуляций и реконструкций прошлых событий. Более того, она рассматривает влияние использования визуализации и виртуальной реальности на развитие критического мышления, исследовательских навыков и сотрудничества учеников. Приводятся конкретные практические примеры, демонстрирующие, как эти инновации могут быть успешно интегрированы в учебный процесс. Статья подчеркивает, что эти технологии не только делают изучение истории более увлекательным, но и развивают ключевые компетенции, необходимые для успешной адаптации к вызовам будущего.

Ключевые слова: инновационные методы, ключевые компетенций, интерактивные симуляций.

Abstract. This article explores the application of innovative approaches in education related to the use of visualization and virtual reality in the study of history. Modern technologies provide unique opportunities for students to immerse themselves in historical events and places, making learning more realistic and effective. The article analyzes the advantages of such approaches, including virtual excursions to historical sites and the creation of interactive simulations and reconstructions of past events. Moreover, she examines the impact of the use of visualization and virtual reality on the development of critical thinking, research skills and student collaboration. Specific practical examples are provided to demonstrate how these innovations can be successfully integrated into the educational process. The article emphasizes that these technologies not only make the study of history more exciting, but also develop key competencies necessary for successful adaptation to the challenges of the future.

Keywords: innovative methods, key competencies, interactive simulations.

Özet. Bu makale, tarih çalışmasında görselleştirme ve sanal gerçekliğin kullanımıyla ilgili eğitimde yenilikçi yaklaşımların uygulanmasını araştırmaktadır. Modern teknoloji, öğrencileri tarihi olaylara ve yerlere daldırmak için benzersiz fırsatlar sunarak öğrenmeyi daha gerçekçi ve etkili hale getirir. Makale, tarihi yerlere sanal geziler ve geçmiş olayların etkileşimli simülasyonlarının ve rekonstrüksiyonlarının oluşturulması dahil olmak üzere bu tür yaklaşımların faydalarını analiz ediyor. Dahası, görselleştirme ve sanal gerçeklik kullanımının eleştirel düşünme, araştırma becerileri ve öğrenci işbirliğinin gelişimi üzerindeki etkisine bakıyor. Bu yeniliklerin öğrenme sürecine nasıl başarılı bir şekilde entegre edilebileceğini gösteren somut pratik örnekler verilmektedir. Makale, bu teknolojilerin yalnızca tarih çalışmalarını daha eğlenceli hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda geleceğin zorluklarına başarılı bir şekilde uyum sağlamak için gerekli temel yetkinlikleri de geliştirdiğinin altını çiziyor.

Anahtar Kelimeler: yenilikçi yöntemler, temel yetkinlikler, etkileşimli simülasyonlar.

Annotatsiya. Ushbu maqola tarixni o'rganishda vizualizatsiya va virtual haqiqatdan foydalanish bilan bog'liq ta'limda innovatsion yondashuvlarning qo'llanilishini o'rganadi. Zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarni tarixiy voqealar va joylarga singdirish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi, bu esa o'rganishni yanada Real va samarali qiladi. Maqolada bunday yondashuvlarning afzalliklari, jumladan, tarixiy joylarga virtual sayohatlar va o'tmishdagi voqealarning interaktiv simulyatsiyalari va rekonstruksiya yaratish tahlil qilinadi. Bundan tashqari, u vizualizatsiya va virtual haqiqatdan foydalanishning tanqidiy fikrlash, tadqiqot qobiliyatlari va talabalar hamkorligini rivojlantirishga ta'sirini ko'rib chiqadi. Ushbu innovatsiyalarni o'quv jarayoniga qanday qilib muvaffaqiyatli integratsiya qilish mumkinligini ko'rsatadigan aniq amaliy misollar keltirilgan. Maqolada ta'kidlanishicha, ushbu texnologiyalar nafaqat tarixni o'rganishni yanada qiziqarli qiladi, balki kelajak muammolariga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan asosiy vakolatlar ham rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: innovatsion usullar, asosiy vakolatlar, interaktiv simulyatsiyalar.

Введение. История – это ключ к пониманию нашего мира и того, как мы дошли до сегодняшнего дня. Однако изучение истории может иногда показаться далеким и абстрактным процессом, особенно для молодых учащихся. Но с развитием технологий появились инновационные способы сделать прошлое более доступным и увлекательным. Один из таких способов - это использование визуализации и виртуальной реальности (VR) в учебном процессе. Давайте рассмотрим, как эти инструменты могут преобразить обучение истории и какие практические примеры можно привести.

1.Преимущества визуализации и виртуальной реальности Визуализация и виртуальная реальность предоставляют уникальные возможности для погружения в прошлое. Эти технологии позволяют ученикам видеть, слышать и даже "пощупать" исторические события и места, что делает обучение более реалистичным и запоминающимся.

Виртуальные экскурсии в исторические места. Современные образовательные платформы предлагают виртуальные экскурсии в исторические места, как всемирно известные, так и менее известные, включая те, которые связаны с казахской историей. Ученики получают возможность взглянуть на исторические события с новой, более реалистичной точки зрения.

Например: **Верные следопыты.** В контексте казахской истории, ученики могут отправиться в виртуальное путешествие по следам Великой степи в сопровождении "Верных следопытов" - знаменитых казахских путешественников. Они смогут исследовать территорию кочевых племен, понять, каким образом люди выживали в экстремальных условиях степи, и оценить важность миграций для формирования казахской нации.

Ученики смогут ощутить жару, ветер и огромные просторы Великой степи через виртуальную реальность. Они будут видеть, как сделаны юрты, какие ремесла занимались кочевники и какие культурные традиции имели место быть. Все это позволит им не только узнать о прошлом, но и погрузиться в него настолько глубоко, насколько позволяют современные технологии.

Продвижение культурного понимания.

Такие виртуальные экскурсии способствуют развитию культурного понимания. Ученики учатся уважать и ценить разнообразие культур и традиций, понимают, как они взаимодействовали и влияли друг на друга в ходе истории. Виртуальные экскурсии

помогают разбить стереотипы и предоставить более глубокий взгляд на богатство культурного наследия.

Интерактивные исторические события С помощью виртуальной реальности можно создавать симуляции и интерактивные реконструкции исторических событий. Например, ученики могут "прожить" день в жизни римского легионера, принять участие в Великой Французской революции или почувствовать атмосферу времен Возрождения. Это позволяет им более глубоко понять, какие были условия и мотивации людей того времени.

2. Развитие критического мышления и исследовательских навыков.

Использование визуализации и виртуальной реальности стимулирует критическое мышление и исследовательские навыки учеников. Они вынуждены анализировать исторические события и обстоятельства более внимательно, чтобы лучше понять, что происходило и почему. **Раскрытие многогранности событий**

Представим, что студенты изучают Первую мировую войну. С помощью виртуальной реальности они могут видеть конфликт с разных точек зрения: солдата на фронте, медсестры, женщины, оставшиеся дома, и даже политиков, принимавших решения. Это позволяет им получить глубокое и многогранное представление о событиях.

3. Создание активного обучения

Визуализация и виртуальная реальность также способствуют более активному обучению, поскольку они вовлекают студентов в учебный процесс и стимулируют их к самостоятельному исследованию.

Проекты и ролевые игры.

Ученики могут создавать собственные проекты и ролевые игры, используя виртуальную реальность. Например, они могут провести историческую дебатную встречу, воплотив в жизнь ключевые фигуры и аргументы из определенной эпохи.

Сотрудничество и обмен знаниями.

С помощью виртуальной реальности ученики могут сотрудничать в создании общего исторического проекта, внося свой вклад в исследование и реконструкцию. Это также может способствовать обмену знаниями между учащимися, поскольку каждый может внести свой вклад и поделиться уникальной перспективой. С помощью виртуальной реальности ученики могут сотрудничать в создании общего исторического проекта, внося свой вклад в исследование и реконструкцию. Это также может способствовать обмену знаниями между учащимися, поскольку каждый может внести свой вклад и поделиться уникальной перспективой.

Использование визуализации и виртуальной реальности в изучении истории открывает перед образованием новые горизонты. Современные технологии позволяют студентам не только учиться о прошлом, но и буквально ощущать его. Виртуальные экскурсии в исторические места, будь то всемирно известные достопримечательности или уникальные памятники казахской истории, приносят учебный опыт на новый уровень.

Студенты, используя виртуальную реальность, могут погрузиться в атмосферу прошлого, пройти по путям, которые преодолевали их предки, и увидеть события глазами тех, кто их переживал. Это способствует более глубокому пониманию и оценке исторических событий и их влияния на современный мир.

Важно отметить, что использование визуализации и виртуальной реальности не только делает изучение истории более интересным и увлекательным, но и развивает

ключевые навыки, которые востребованы в современном мире. Критическое мышление, анализ и интерпретация исторических фактов, а также способность к сотрудничеству - все это формируется через взаимодействие с технологиями виртуальной реальности.

Используя визуализацию и виртуальную реальность, образование становится более доступным, динамичным и интерактивным. Эти инновации позволяют ученикам не только читать о прошлом, но и погружаться в него, создавая уникальный и обогащающий опыт. Они становятся свидетелями и участниками исторических событий, а это путь к более глубокому пониманию и качественному образованию.

REFERENCES

1. Johnson, L., Adams, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Ludgate, H. (2012). "The NMC Horizon Report: 2012 K-12 Edition". The New Media Consortium.
2. Squire, K., & Klopfer, E. (2007). "Augmented reality simulations on handheld computers". *Journal of the Learning Sciences*, 16(3), 371-413.
3. Dede, C. (2009). "Comparing frameworks for 21st century skills". In Griffin, P., McGaw, B., & Care, E. (Eds.), "Assessment and teaching of 21st century skills" (pp. 51-76). Springer Netherlands.
4. Желтухин, А. М. (2017). "Применение виртуальной реальности в образовательном процессе". *Инновации в образовании*, 25(243), 102-106.
5. Лукьянчиков, А. В. (2018). "Виртуальная реальность в образовании: технологии, перспективы, оценка эффективности". *Информационные технологии и образование*, 3(37), 95-107.